

“Smile” Va “Tabassum” Tushunchalarining Leksik-Semantik va Morfologik Strukturalar doirasida Lingvistik Tahlili

Jo‘rayeva Nilufar Sobirjon qizi

Termiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

E-mail: njorayeva461@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilidagi “*smile*” va o‘zbek tilidagi “*tabassum*” tushunchalari qiyosiy-tipologik tahlil qilinib, ularning leksik-semantik xususiyatlari va morfologik tuzilmalari ishlab chiqilgan. Batafsil semantik tahlil hamda morfologik tadqiqot yordamida ikki til madaniyatidagi hissiy ifodalarning umumiy va farqli jihatlari aniqlanib, natijada madaniyatlararo tilshunoslik sohasi yanada boyitildi.

Kalit so‘zlar: smile, tabassum, leksik-semantik tahlil, morfologik struktura, qiyosiy tilshunoslik, madaniyatlararo tilshunoslik.

1 Kirish

Tabassum inson hissiyotining asosiy va universal ifodasi bo‘lib, turli madaniyatlarda quvonch, do‘stlik yoki ijtimoiy odob belgisi hisoblanadi. Biroq, uning til orqali ifodalanishi madaniy va lingvistik omillar ta‘sirida sezilarli darajada farq qiladi. Til hissiyotlarni shunchaki nomlamasdan, balki ularni qanday tushunish, ifodalash va qabul qilish jarayonlarida faol ishtirok etadi[1].

Shu nuqtai nazardan, hissiy ifodalarni qiyosiy tilshunoslik jihatdan o‘rganish juda muhim, chunki bunday yondashuv til, madaniyat va tafakkur o‘rtasidagi murakkab o‘zaro aloqalarni anglashga yordam beradi. Ushbu tadqiqot ingliz tilidagi “*smile*” va o‘zbek tilidagi “*tabassum*” tushunchalarining leksik-semantik hamda morfologik xususiyatlarini tahlil etadi. Tahlil davomida ushbu tushunchalarning semantik qamrovi va morfologik ishlatilishiga madaniy va lingvistik omillar qanday ta‘sir qilishi haqida so‘z yuritiladi.

2 Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Anna Vejbitskaya tomonidan olib borilgan tadqiqotlar hissiy ifodalarning madaniy xususiyati mavjudligini ta‘kidlaydi hamda asosiy hissiyotlar biologik jihatdan umumiy bo‘lsada, biroq til orqali tushinilishi, ifodalanishi va ijtimoiy jamiyatda qabul qilinishi har bir madaniyatga xos bo‘lgan normalar va qadriyatlar asosida shakllanadi deb fikr yuritgan [4]. Ushbu qarashni davom ettirgan holda, Zoltan Ko‘vezes o‘zining *Metaphor in Culture: Universality and Variation (Madaniyatda Metafora: Universallik va Farqlilik)* asarida hissiy tilning metaforik tuzilishini chuqur tahlil qilib, “g‘ azab – issiqlik” yoki “sevgi – sayohat” kabi metaforalar ko‘plab tillarda uchrashi mumkin bo‘lsa-da, bu metaforalarning leksik ifodalanishi va qo‘llanish chastotasi madaniyat va tilga bog‘ liq ravishda o‘zgarishini aytib o‘tgan[3].

Umuman olganda, ushbu olimlarning asarlari shuni ko‘rsatadiki, til hissiyotlarni faqat ifodalamaydi – balki ularni yaratadi, tartibga soladi va ijtimoiy qadriyatlar ,madaniyat bilan shakllantishda xizmat qiladi. Bu esa til, madaniyat va hissiyotlar o‘rtasidagi chuqur bog‘ liqlikni anglashda muhim nazariy asos hisoblanadi.

3 Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot qiyosiy-lingvistik yondashuv asosida olib borildi. Asosiy metodlar sifatida leksik-semantik va morfologik tahlil qo‘llanildi. “*Smile*” va “*tabassum*” tushunchalarining asosiy va

ko‘makchi ma‘nolari, sinonimik qatamlari, antonimik hamda paradigmatic munosabatlari o‘rganildi. Derivatsion shakllar, affiksatsiya, konversiya va kompozitsiya jarayonlari solishtirildi.

4 Tahlil va natijalar

Leksik-semantik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ingliz tilidagi “*smile*” tushunchasi keng semantik xilma-xillikka va madaniy xususiyatlarga ega bo‘lib, samimiy quvonch ifodalaridan (“*radiant smile*” — porloq tabassum, “*warm smile*” — iliq tabassum) tortib, odob uchun ko‘rsatiladigan ijtimoiy imo-ishoralargacha (“*polite smile*” — xushmuomala tabassum, “*courteous smile*” — odobli tabassum), hattoki kinoya yoki istehzo kabi nozik hissiy holatlarga (“*smirk*” — istehzoli jilmayish) qadar konseptual maydonni tashkil etadi. Ingliz tilida tabassumning ya‘ni “*smile*” leksemasining ko‘plab sinonimlari mavjud: “*grin*” — ochiq va xursand ifodali tabassum; “*beam*” — baxt yoki faxr tuyg‘ ularini bildiruvchi yorqin tabassum; “*simper*” — sun‘iy yoki samimiy bo‘lmagan tabassum; “*chuckle*” va “*giggle*” — tabassum bilan bog‘ liq bo‘lgan tovushli, past ovoqli kulguni ifodalaydi.

O‘zbek tilidagi “*tabassum*” tushunchasi esa madaniy jihatdan torroq semantik doiraga ega bo‘lib, asosan kamtarona, ehtiyotkor va hurmatga asoslangan ijtimoiy munosabatlar bilan bog‘ liq hissiyot sanaladi. Bu tushuncha ingliz tilidan farqli o‘laroq xatti-harakatni ifodalovchi fe‘l so‘z turkumidagi so‘zlar bilan verballashganini guvohi bo‘lamiz.

Shuningdek, morfologik jihatdan ingliz tilida “*smile*” so‘zi juda keng derivatsion imkoniyatlarga ega. Affiksatsiya orqali hosil qilingan shakllar qatorida “*smiler*” (tabassum qiluvchi odam), “*smilingly*” (tabassum bilan, jilmayib) kabi shakllar mavjud. Bundan tashqari, konversiya jarayoni orqali fe‘l shaklidan ot shakliga osonlikcha o‘tish mumkin (“*to smile*” – “*a smile*”). Shuningdek, ingliz tilida qo‘shma so‘z shakllanishi ham keng tarqalgan bo‘lib, bunga misollar sifatida “*mock smile*” (masxaraomuz tabassum), “*half-smile*” (yengil tabassum), kabilarni misol qilib keltirish mumkin.

O‘zbek tilida esa morfologik derivatsiya imkoniyatlari cheklangan, buning sababi til asosan analitik xususiyatlaridir. Masalan, “*tabassum*”, “*tabassum qilmoq*”, “*tabassumli*”, “*tabassumsiz*”, “*tabassumkor*” shakllari mavjud bo‘lib, ingliz tiliga nisbatan kamroq morfologik shakllarda ifodalanadi.

Shuningdek, qo‘shimcha tarzda olib borilgan qiyosiy tahlil boshqa muhim lingvistik jihatlarni ham o‘z ichiga oladi. Etimologik tahlillarga ko‘ra, ingliz tilida “*smile*” leksemasi Proto-german tillaridagi “*smil*” o‘zagidan yoki undan ham qadimgi bo‘lgan Proto hind Yevropa tillaridagi “*smei*” o‘zagidan kelib chiqqan bo‘lishi ham mumkin [2]. Bu so‘zlar “*kulmoq*”, “*xursandlikni ifodalamoq*” kabi ma‘nolarni anglatib, tarixlar davomida insonning ijobiy emotsional holatini ifodalashga xizmat qilgan va hozirga qadar ushbu semantik ma‘no saqlanib qolib “*smile*” so‘zi keng konnotativ ma‘noga ega bo‘lib, quvonch, ilqlik, xushmuomalalik, hatto ba‘zida kinoya yoli istehzo ma‘nolarini ham qamrab oladi.

O‘zbek tilida “*tabassum*” tushunchasini ifodalovchi asosiy leksik birlik “*tabassum*” arab tilidagi “*basama*” fe‘lidan kelib chiqqan bo‘lib, nafaqat hissiy holatni, balki axloqiy qadriyat va odobning ifodasi sifatida qaraladi. Bundan tashqari ushbu tushunchani ifodalash uchun qo‘llaniladigan leksemalar xususan, “*kulmoq*”, “*kulimsiramoq*”, “*tirjaymoq*” va boshqalar asosan eski turkiy tillar hamda qadimgi o‘zbek tilidan saqlanib qolganiga guvoh bo‘lamiz.

Paradigmatic munosabatlar jihatidan, ingliz tilidagi “*smile*” so‘zi bir qator antonimlar hamda sinonim so‘zlar bilan paradigmatic bog‘ liqlikka ega. Masalan, “*frown*” (qosh chimirish), “*glare*” (g‘ azabli qarash), “*scowl*” (qovog‘ ini solish) kabi so‘zlar “*smile*” bilan semantik qarama-qarshilikni tashkil etib, bir-biri bilan antonimik munosabatta bo‘ladi. Bundan tashqari, “*smile*” tushunchasi doirasida bir qancha giponimlar mavjud bo‘lib, ular tabassumning turli ko‘rinishlarini ifodalaydi: “*beam*” (yorqin tabassum), “*smirk*” (istehzoli tabassum), “*grin*” (keng tabassum), “*simper*” (sun‘iy jilmayish) va boshqalar.

O‘zbek tilida ham “*tabassum*” tushunchasi paradigmatic doirasida antonimik hamda sinonim bog‘ liqliklar mavjud. Masalan, “qovog‘ ini uymoq” kabi salbiy emotsional holatlarni bildiruvchi birliklar “*tabassum*” anglatuvchu ma‘noga qarama-qarshi tursa, “*kulmoq*”, “*tirjaymoq*”,

“*irshaymoq*” kabi leksemalar sinonimik qatorni tashkil etadi. Bu esa tabassumning o‘zbek tilidagi semantik maydonini chuqurroq anglash va uni madaniyatlararo qiyosiy tahlilda aniqlik bilan talqin qilish imkonini beradi.

5 Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, olib borilgan qiyosiy leksik-semantik va morfologik tahlillar “smile/tabassum” kabi hissiy ifodalarning shakllanishida madaniy, tarixiy va lingvistik omillarning qanchalik muhim ekanligini namoyon qiladi. Bu esa madaniyatlararo muloqot va qiyosiy tilshunoslik tadqiqotlariga muhim ilmiy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ekman P., Friesen W. *Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial Clues.* – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1975. – 212 p.
2. Juraeva N. A Comparative Linguistic Analysis of the Concepts of ‘Smile’ and ‘Tabassum’ in English and Uzbek // *European Journal of Interdisciplinary Research and Development.* – 2024. – №34. – P. 26–28.
3. Kövecses Z. *Metaphor in Culture: Universality and Variation.* – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 236 p.
4. Wierzbicka A. *Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals.* – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 368 p.